

Aproximación a una educación para contextos interculturales desde los principios de la educación indígena

Approach to an Education for Intercultural Contexts from the Beginning of the Indigenous Education

José Alecio Lara Lara¹

Resumen

La legislación venezolana reconoce a los pueblos indígenas; sin embargo, el problema de atención y exclusión a dichos pueblos se mantiene, y hasta se agrava, por cuanto estas leyes no se reglamentan, complicándose su aplicación y vulnerando su cultura. En este marco, surge la presente investigación que tuvo como propósito generar unos principios que regulen los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales, basados en las características de la educación indígena. El mismo fue abordado como un proyecto factible; apoyado en una investigación de campo, se realizó en tres pueblos indígenas de Venezuela: Jivi, Huottoja y Baniva, en el cual se ejecutaron observaciones y entrevistas en profundidad a informantes clave, proceso que se ejecutó durante un año. Los resultados refieren que estos principios deben basarse en las características de la Pedagogía Indígena para construir un diálogo intercultural propio de la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad venezolana.

Palabras clave: pedagogía indígena, educación intercultural.

Abstract

The venezuelan legislation recognizes the indigenous peoples; nevertheless, the problem of attention and exclusion to the above mentioned peoples is supported and, there even worsens, given that these laws are not regulated, its application being complicated and damaging its culture. In this context, the present research is created that aimed to generate principles that regulate teaching-learning processes in intercultural contexts, based on the characteristics of indigenous education. It was approached as a feasible project; supported by a field research, which was conducted in three indigenous peoples of Venezuela: Jivi, Huottoja and Baniva, in which observations and in-depth interviews were carried out with key informants, a process that was carried out for a year. The results state that these principles must be based on the characteristics of Indigenous Pedagogy to build an intercultural dialog that is specific to the multi-ethnic and multicultural status of venezuelan society.

Keywords: indigenous pedagogy, intercultural education.

¹ Universidad Pedagógica Experimental Libertador/ FUNDEIV Fundación para la Educación Intercultural de Venezuela, CIESAC. Centro de Investigaciones en Educación, saberes Ancestrales y Científicos. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0704-7851>, larajose64@yahoo.com, larajosea64@gmail.com

1. Introducción

A lo largo de la historia de la humanidad, las comunidades indígenas han tenido que asumir procesos civilizadores que no han provocado más que su aculturación, y por lo tanto el desmedro de sus costumbres y tradiciones. En Venezuela, al igual que en otros países de América Latina, conviven un número significativo de pobladores indígenas que han logrado durante siglos, mantener su identidad étnica, pese a los profundos cambios en que han estado inmersos (Magro, 1996).

Afortunadamente, en Venezuela, las reformas legales aprobadas han convertido lo indígena en objeto de derecho, significando con ello el reconocimiento a los pueblos indígenas; sin embargo, el problema de atención y exclusión a dichos pueblos se mantiene y, hasta se agrava, por cuanto estas leyes no se reglamentan, complicándose su aplicación a la realidad indígena, vulnerando muchas de las costumbres y tradiciones. En este marco surge la presente investigación, que tuvo como propósito generar unos principios que regulen los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos interculturales, con apoyo de lo que históricamente ha caracterizado a la pedagogía indígena. Con esto se pretende recuperar y fortalecer sus formas pedagógicas tradicionales de estos pueblos e incorporarlas en la educación formal y no formal.

2. Fundamentación teórica

La educación indígena debe llamarse a su vez como pedagogía indígena, representa la educación que han venido recibiendo los niños indígenas en su comunidad y desde sus padres y familias. Se basa en los patrones de creencias y crianza, estrategias propias de socialización, ambientes de aprendizajes, conocimientos, valores, calendario propio, todos conocimientos que son desarrollados desde la perspectiva de cada pueblo indígena.

Cuando se habla de estos principios se trata de una «educación propia», que es aquella educación que constituye la base fundamental de los conocimientos, saberes, y valores que nos han formado y educado en la interiorización del ser indígena. Esto incluye el pensamiento y sentimiento colectivo y los principios de dignidad como personas y como pueblos. Todo esto permite reafirmar y potenciar la identidad de indígenas, nativos, u originarios, entre los 20 pueblos que hacen vida en el Amazonas venezolano.

Para Pocaterra (2003) citado en Lara (2008), la fundamentación filosófica de la educación indígena formula varias preguntas y sus respectivas respuestas las cuales se resumen de la siguiente manera:

- a. ¿Para qué enseñan los pueblos indígenas? La enseñanza de los pueblos indígenas tiene sus objetivos centrados en la formación del ser indígena, la educación para la vida, para el trabajo, para las formas de convivencia, cosmovisión, valores; es un proceso que se da a lo largo de la vida. Por eso cada pueblo indígena posee una educación propia, específica y particular.
- b. ¿Qué enseñan los pueblos indígenas? La enseñanza tiene sus contenidos en el cómo son, el significado del ser indígena y del pertenecer al pueblo, el vivir cotidiano, el

significado y la práctica de las relaciones de equilibrio ambiental armónico, relaciones sociales, formas de organización, formas de trabajo y normas internas de convivencia.

- c. ¿Dónde enseñan los pueblos indígenas? La enseñanza de los pueblos indígenas tiene su lugar o ambiente adecuado de aprendizaje y este se corresponde con la cosmovisión de cada pueblo, con la concepción del espacio y del tiempo que tengan.
- d. ¿Cómo enseñan los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas enseñan y aprenden a través de la participación y la socialización permanente, a través de la comunicación y la oralidad; se enseña jugando, cantando, hablando y trabajando.
- e. ¿Quiénes enseñan? Enseña la familia, los padres y madres, los ancianos, las autoridades legítimas del pueblo indígena, ya que ellos representan los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje de los pueblos indígenas, en contrastación con la pedagogía moderna.

3. Metodología

Esta investigación se desarrolla como un proyecto factible; apoyado en una investigación de campo. Un proyecto factible según el manual de trabajos de especialización y maestría y tesis doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2003): «consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos». Mientras que la investigación de campo se realizó en tres comunidades indígenas de Venezuela: Jivi, Huottoja y Baniva en las cuales se ejecutaron observaciones y entrevistas en profundidad a tres informantes clave de dichas comunidades, proceso que se ejecutó durante un año.

4. Resultados

Los principios de la educación en contextos multiculturales, con base en las observaciones y entrevistas realizadas en el contexto Jivi, Huottoja y Baniva, deberían fortalecerse en que la educación propia de los pueblos indígenas se orienta bajo el enfoque de educación para la vida; de allí que tenga un carácter utilitario: se aprende lo que se requiere para vivir en armonía y en concordancia con su cultura y naturaleza.

Los requisitos para enseñar en el marco de los pueblos indígenas estudiados, se valida por el conocimiento, vivencias y experiencias acumuladas, o en la práctica de un oficio o conjunto de oficios. Ejemplo: el pescador o el chamán –Dentro de sus estrategias utilizadas para llevar a cabo los procesos educativos, utiliza la imitación, la dramatización, la conversación, el juego– La selección de los enseñantes, los escenarios y los contenidos se determinan en función a dos elementos fundamentales el género y la cosmovisión de los pueblos. Los espacios de aprendizaje lo constituyen los lugares de acción cotidiana, es decir, el conuco, el río, la casa comunal, entre otros.

En tal sentido, es importante destacar que las estrategias utilizadas por las sociedades indígenas nos indican el camino que se debe seguir para un proceso de aprendizaje autónomo en un ambiente de cordialidad, respeto y significación (Rodríguez Sánchez & Becerril Molina, 2011).

Lo metodológico: ellas deben ser trabajadas desde la cotidianidad curricular y convertidas en prácticas desde el aula y el contexto social; lo importante es tener conciencia de que desde las distintas ópticas pedagógicas se puede enriquecer el proyecto étnico local y global de los pueblos amerindios.

La comunicación y medios del contexto: esta categoría explicativa debe tener como pilar fundamental a la comunicación, bien sea individual, interpersonal, grupal o mediado por la tecnología. Todo ello, en virtud de que parte de lo situacional y lo fenomenológico se estructura a través de un marco flexible de posibilidades, comportamientos, conocimientos y productos de la conciencia social.

Los contenidos curriculares: es el componente que puede recibir la mayor cantidad de aportes de la pedagogía indígena y de las manifestaciones culturales del presente y del pasado, entre ellos la oralidad, los conocimientos, saberes ancestrales, cuyo vehículo de divulgación son los ancianos y el contexto familiar.

La formación docente: este hecho debe facilitar la meta del docente de ir hacia el aprendizaje significativo entre los estudiantes y el logro de un nuevo pensamiento hacia la acción, trabajado en forma colaborativa con sus compañeros pedagogos con el objeto de contribuir con un desarrollo progresivo del proyecto étnico local y global. La propuesta teórica busca establecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades, supervivencias culturales y su utilidad en la historia de la humanidad.

5. Conclusiones

Se entiende que estos principios deben basarse en las características de la educación indígena como un proceso de vida que compromete no solo unas acciones específicas para el desarrollo y adquisición de conocimientos, saberes y habilidades, sino que tiene que ver con la dimensión total del ser, en su pensamiento, sus sentimientos, en el sentido y significado que le da a los distintos espacios y episodios de la vida, la capacidad de articularse como individuo a un colectivo, de sentirse participante de un proceso integral y proyectarse hacia condiciones de vida más dignas.

La educación debe ser un eje fundamental para los procesos de recuperación y fortalecimiento de la autonomía e identidad de los pueblos indígenas. Es por eso que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y sobre todo su Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, desde el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), busca la cualificación de los procesos de formación de docentes con competencias para construir un diálogo intercultural propio de la condición multiétnica y pluricultural de la sociedad venezolana (Magro & Ramírez, 2011).

6. Referencias bibliográficas

- Lara J. (2008). *La educación propia en el contexto de los pueblos indígenas de Venezuela*. [Tesis doctoral, Universidad Rómulo Gallegos]. San Juan de los Morros, Venezuela.
- Magro, M. (1996). *El Programa Intercultural Bilingüe y la Identidad Étnica de los Kariñas en Venezuela*. [Tesis doctoral, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez]. Caracas, Venezuela.
- Magro, M., & Ramírez, M. (2011). *Las reformas educativas en América y el PEIB / UPEL*. Foro Transformación curricular UPEL. Turmero, Venezuela.
- Rodríguez Sánchez, B., & Becerril Molina, V, (2011). Interculturalidad y educación intercultural en México. Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. *Perfiles Educativos*, 36(145). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982014000300013
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2003). *Manual de trabajos de especialización y maestría y tesis doctorales*. Caracas: FEDUPEL.